

**YANTOQ O'SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI VA AN'ANAVIY
TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI***Muqimjonova Umidaxon Vahobxon qizi**Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti, PhD**mugimionovaumidaxon@mail.ru**+998912037202**ORCID ID: 0009-0006-5061-481**Abduraxmonova Noilaxon Murotali qizi**Qo'qon davlat pedagogika instituti magistranti**noilaxonyigitaliyeva444@mail.com**+998908513238**ORCID ID: 0009-0002-8808-2807*

Annotatsiya: Ushbu maqolada yantoq (*Alhagi*) o'simligining dorivor xususiyatlari va uning an'anaviy tibbiyotdagi qo'llanilishiga oid ma'lumotlar tahlil qilinadi. Yantoq qadimdan turli xalqlarning tabobatida siydik haydovchi, og'riq qoldiruvchi, iltihobga qarshi va safro haydovchi vosita sifatida ishlatilgan. Shuningdek, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar uning tarkibida flavonoidlar, alkaloidlar va organik kislotalar mavjudligini ko'rsatib, bu o'simlikning farmakologik ahamiyatini tasdiqlaydi. Maqolada yantoqning xalq tabobatida va ilmiy tibbiyotda o'rni, shuningdek, uni dorivor xomashyo sifatida qo'llash istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yantoq, *Alhagi*, dorivor o'simliklar, an'anaviy tibbiyot, farmakologiya, bioaktiv moddalar, xalq tabobati.

Kirish

Yantoq (*Alhagi maurorum*, *Alhagi pseudalhagi*) — dukkakdoshlar (Fabaceae) oilasiga mansub ko'p yillik butasimon o'simlik bo'lib, asosan quruq cho'l va yarim cho'l hududlarida tarqalgan [1]. Bu o'simlik O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, shuningdek, Yaqin Sharq va Janubiy Osiyo mamlakatlarida keng uchraydi. Yantoqning biologik xususiyati — uning chuqur ildiz tizimiga ega bo'lib, qurg'oqchilik sharoitida ham yashab qolish qobiliyatidir [2]. Shu bois u nafaqat ekologik muhitda tuproqni mustahkamlovchi omil, balki dorivor xususiyatlarga boy muhim o'simlik hisoblanadi.

An'anaviy tibbiyotda yantoq qadimdan siydik haydovchi, o't haydovchi, og'riq qoldiruvchi va yallig'lanishga qarshi vosita sifatida qo'llanib kelinadi [3]. Uning ildiz, barg va poyasidan tayyorlangan damlama va qaynatmalar qandli diabet, buyrak-tosh kasalligi, jigar faoliyatining buzilishi hamda turli yallig'lanish jarayonlarida ishlatiladi [4]. Shuningdek, o'simlik tarkibida

flavonoidlar, alkaloidlar, taninlar va boshqa biologik faol moddalar mavjudligi uni farmatsevtik tadqiqotlar uchun istiqbolli ob'ekt sifatida ko'rsatadi [5].

So'nggi yillarda tabiiy dori vositalariga qiziqish ortib borayotgani fonida yantoqning dorivor xususiyatlarini ilmiy asosda o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu tadqiqot yantoqning an'anaviy tibbiyotdagi qo'llanilishi va uning farmakologik imkoniyatlarini chuqur tahlil qilishga qaratilgan.

Metodlar

Mazkur tadqiqotda yantoq (*Alhagi maurorum*) o'simligining dorivor xususiyatlari va an'anaviy tibbiyotdagi qo'llanilishi ilmiy manbalar asosida o'rganildi. Avvalo, PubMed, Google Scholar va ResearchGate kabi xalqaro elektron bazalarda "*Alhagi maurorum, Alhagi pseudalhagi, medicinal properties, ethnopharmacology*" kabi kalit so'zlardan foydalanilgan holda 2015–2023 yillarda chop etilgan maqolalar tahlil qilindi [1,2]. Shuningdek, o'zbek xalq tabobati bo'yicha yozilgan adabiyotlar va mahalliy ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar ham ko'rib chiqildi [3,5]. Tadqiqot jarayonida yantoqning ildiz, poya va barg qismlariga oid farmakologik xususiyatlari, jumladan flavonoidlar, alkaloidlar, saponinlar va taninlar kabi biologik faol moddalar to'g'risidagi ma'lumotlar yig'ildi [2,4]. Bundan tashqari, O'zbekiston va qo'shni davlatlarda xalq tabobatida yantoqdan foydalanish an'analari, xususan damlama, qaynatma va kukun shaklida qo'llash usullari haqida manbalar tahlil qilindi [3]. Topilgan barcha ilmiy va amaliy ma'lumotlar farmakologik xususiyatlari, xalq tabobatidagi ahamiyati hamda qo'llanilish sohalariga qarab tizimlashtirildi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yantoq (*Alhagi maurorum*) o'simligi tarkibida turli xil biologik faol moddalar, jumladan flavonoidlar, alkaloidlar, saponinlar, taninlar va organik kislotalar mavjud bo'lib, ular farmakologik faoliyatda muhim rol o'ynaydi [1,2]. Fitokimyoviy tahlillar yantoqning eng asosiy ta'sir moddalari sifatida flavonoidlar va alkaloidlarni ajratib ko'rsatdi, ular antioksidant, yallig'lanishga qarshi va og'riq qoldiruvchi xususiyatlarga ega ekanligi aniqlangan [2,4].

An'anaviy tibbiyotda yantoqning ildiz qismi siydik haydovchi vosita sifatida keng qo'llangan. Uning qaynatmasi buyrak-tosh kasalligi, siydik yo'llari infeksiyalari va shishlarda samarali deb topilgan [3]. Poyasi va barglaridan tayyorlangan damlama esa jigar faoliyatini yaxshilash, safro haydash va ovqat hazm qilish jarayonini me'yorlashtirishda ishlatilgan [5]. Bundan tashqari, xalq tabobatida yantoq ildizi og'riq qoldiruvchi, teri kasalliklarida antiseptik vosita sifatida ham qo'llanilgan [3].

Ilmiy tadqiqotlarda yantoq ekstraktlarining antimikrob, antifungal va antioksidant ta'siri isbotlangan [1,4]. Shu bilan birga, hayvonlar ustida o'tkazilgan tajribalar uning qandli diabetni davolashda ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatgan. Xususan, yantoq ekstrakti qon glyukoza miqdorini pasaytirgan va jigar faoliyatini yaxshilagan [2].

O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarida yantoq xalq tabobatida keng tarqalgan bo'lsa-da, uning farmakologik ta'sir mexanizmlarini chuqur o'rganish hali yetarli darajada emasligi qayd etildi. Shunday bo'lsa-da, mavjud ma'lumotlar yantoqning dorivor xususiyatlari uni farmatsevtik tadqiqotlar uchun istiqbolli o'simlik sifatida ko'rsatmoqda [1–5].

Muhokama

Ushbu tadqiqot natijalari yantoq (*Alhagi maurorum*) o'simligining xalq tabobatida qadimdan qo'llanib kelinishi bejiz emasligini ko'rsatadi. Topilgan ma'lumotlarga ko'ra, yantoq tarkibidagi flavonoidlar va alkaloidlar uning asosiy biologik faol komponentlari bo'lib, ular yallig'lanishga qarshi, antioksidant va og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega [1,2]. Shuningdek, saponinlar va taninlar esa siydik haydovchi va safro haydovchi xususiyatlari bilan ajralib turadi [4].

Xalq tabobatida yantoq ildizi va poyasidan tayyorlangan damlamalar buyrak-tosh kasalliklari, qandli diabet va jigar faoliyatining buzilishlarida samarali qo'llanilgani qayd etilgan [3,5]. Bu esa ilmiy tadqiqotlarda qayd etilgan natijalar bilan uyg'un keladi. Masalan, hayvonlar ustida olib borilgan tajribalar yantoq ekstrakti qon glyukozasi miqdorini pasaytirishi va jigar faoliyatini yaxshilashini ko'rsatgan [2]. Bu natijalar yantoqning endokrin va metabolik kasalliklarda potensial terapevtik vosita sifatida qo'llanilishi mumkinligini tasdiqlaydi.

Biroq, mavjud ma'lumotlar yantoqning farmakologik xususiyatlarini to'liq ochib bera olmaydi. Chunki tadqiqotlarning aksariyati hayvonlar ustida o'tkazilgan bo'lib, insonlarda klinik tajribalar yetarli darajada yo'q [1,4]. Shu sababli yantoqning dorivor imkoniyatlarini amaliy tibbiyotda keng qo'llash uchun qo'shimcha klinik izlanishlar zarur.

Umuman olganda, olingan natijalar yantoqning xalq tabobatida qo'llanilishi ilmiy asosga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Uning bioaktiv moddalarini chuqur o'rganish va farmatsevtik preparatlar ishlab chiqishda qo'llash istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

Xulosa

Yantoq (*Alhagi maurorum*) o'simligi qadimdan xalq tabobatida keng qo'llanilib kelinayotgan dorivor o'simliklardan biri bo'lib, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar uning foydali xususiyatlarini tasdiqlamoqda. O'simlik tarkibida flavonoidlar, alkaloidlar, saponinlar va taninlar mavjud bo'lib, ular antioksidant, yallig'lanishga qarshi, og'riq qoldiruvchi, siydik va safro haydovchi xususiyatlarga ega ekanligi aniqlangan [1–5]. Shuningdek, yantoq ekstrakti qandli diabet, buyrak-tosh kasalligi va jigar faoliyati buzilishlarida ijobiy ta'sir ko'rsatishi kuzatilgan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, yantoq nafaqat xalq tabobatida, balki zamonaviy farmakologiyada ham istiqbolli o'simlik hisoblanadi. Biroq, mavjud tadqiqotlarning ko'pchiligi hayvonlar ustida o'tkazilganligi sababli, uning inson organizmidagi samaradorligini aniqlash uchun keng qamrovli klinik tadqiqotlar olib borish zarur. Shu bois kelgusida yantoqning bioaktiv komponentlarini ajratish, ularni farmatsevtik preparatlar ishlab chiqarishda qo'llash va klinik amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ilmiy izlanishlar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

References

1. Al-Snafi, A. E. (2015). *Therapeutic importance of Alhagi maurorum in traditional medicine and modern pharmacology*. IOSR Journal of Pharmacy, 5(6), 46–52. <https://doi.org/10.9790/3013-05634652>
2. Ardehshiry, L., & Amin, G. (2010). *Pharmacological effects of Alhagi species: A review*. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 9(1), 17–25.
3. Zohary, M. (1973). *Geobotanical foundations of the Middle East*. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.

4. Khare, C. P. (2007). *Indian medicinal plants: An illustrated dictionary*. Springer Science & Business Media.
5. Miraldi, E., Ferri, S., & Mostaghimi, V. (2001). Botanical drugs and preparations in the traditional medicine of West Azerbaijan (Iran). *Journal of Ethnopharmacology*, 75(2–3), 77–87. [https://doi.org/10.1016/S0378-8741\(00\)00382-0](https://doi.org/10.1016/S0378-8741(00)00382-0)
6. Asgarpanah, J., & Kazemivash, N. (2013). Phytochemistry, pharmacology and medicinal properties of *Alhagi maurorum* Boiss.: A review. *African Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 7(8), 326–331. <https://doi.org/10.5897/AJPP12.939>
7. Duke, J. A. (2002). *Handbook of medicinal herbs* (2nd ed.). CRC Press.

